

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В СОЧЕТАНИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Авезов Базарбай Досназарович, Ибрагимов Байнияз Айтбаевич, Джумагулов
Зинатдин Узакбергенович*

*Нукусский ГПИ доцент, Нукусский ГПИ к.т.н., доцент, Нукусский ГПИ
д.ф.н.н., (PhD) zinatdzumagulov @inbox.uz*

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarga ekologik ta'lim berish, fizikani texnologik ta'lim bilan uyg'unlashtirib, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: mehnat tarbiyasi, ekologik bilimlar, tabiatni muhofaza qilish qonunchiligi, shakllanishi, ijodiy faoliyati.

Аннотация: Данная статья посвящена предоставить студентам экологическое образование, соединяя физику с технологическим образованием, формировать практические умения и компетенции.

Ключевые слова: трудовое воспитание, экологическое знание, природоохранное законодательство, формирование, творческая деятельность.

Annotation: The article is dedicated to providing students with environmental education, combining physics with technological education, the formation of practical skills and competencies.

Keywords: labour education, environmental knowledge, environmental legislation, formation, creative activity.

Целью экологического образования студентов в связи с физико-техническим образованием является формирование теоретических экологических знаний, практических умений и навыков. Достижение этой цели – сложный и многогранный процесс, который решается путем отказа от потребительского отношения к природе, привития окружающей среде подрастающему молодому поколению ответственности за естественную и искусственную среду.

В процессе приобщения учащихся к экологическим знаниям путем соединения физику с технологическим образованием формирование практических умений и компетенций является диалектическим знанием, трактующим гармонию природы и общества (человека) как естественно-историческую, прогрессивную, социальную проблему. Человек перемещает не только различные виды растений и животных, заводы и фабрики, но и коренным образом меняет климат и экологию того места, где он живет. Но на современном этапе развития общества экологические проблемы тракуются как актуальная социальная проблема, не зависящая от системы. Поэтому при преподавании физики в связи с трудовым воспитанием обеспечение учащихся экологическими знаниями. Практические навыки и компетенции и их основы в воспитании ответственного отношения к окружающей среде, в утверждении общечеловеческих нравственных и экологических ценностей, в целях сохранения нравственности, рассудительности, бережливости,

чистоплотности, здоровья, земледелия и животноводства наших великих соотечественников, таких как аль-Бухари, Беруни, Хорезми, Ибн Сина, аль-Термизи, Давлатшох Самарканди. Важно опираться на хадисы экологического содержания.

Педагогические основы формирования теоретических экологических знаний, практических навыков и квалификации обучающегося при преподавании физики в связи с технологическим образованием охватывают следующее общее содержание:

- сущность личности студента проявляется в совокупности взаимодействий природы, общества и техники;

- отношение учащегося к природе зависит от опоры на общечеловеческую ценность хадисов аль -Бухари и ат -Тирмизи об этике;

- формирование ответственного отношения к природе и окружающей среде является важной задачей средней общеобразовательной школы, которая показывает, что личность учащегося созрела во всех аспектах;

- ответственное отношение к природе формируется на основе гармоничного развития ее различных сторон: социальной, экономической, духовной, образовательной, идеологической, политической и правовой.

В современный период ускоренного научно-технического развития, в процессе координации и гармонизации взаимодействия и связи природы и общества возникли такие экологические проблемы, что они трактуются как актуальная проблема современности.

Однако из-за недостаточности экологических знаний у большинства старшеклассников в производственном процессе не были учтены местные природные особенности и природоохранное законодательство. Мало кто задумывается о негативном влиянии злоупотребления технологиями и технологических нарушений на окружающую среду. В результате сельское хозяйство стало фактором, оказывающим сильное воздействие на окружающую среду, что вызвало экологические кризисы в природе нашей страны:

- на смену искусственно созданным человеком агробиоценозам пришли естественные экосистемы и биоценозы, возникшие в процессе длительного постепенного развития в результате увеличения площади пахотных земель и расширения пастбищ для скота;

- в результате освоения заповедных земель, уничтожения лесов, ненаучного высыхания озер наблюдается резкое снижение влажности;

- из-за неправильной агротехнической и мелиоративной обработки земель, разрушения естественного почвенного слоя изменился состав почвы, снизилась ее продуктивность, это позволило уменьшить влажность водоемов, увеличить содержание пылевых частиц в воздухе. ;

- несоблюдение способов и норм орошения сельскохозяйственных культур приводило к переувлажнению и вторичному засолению полей, перерасходу воды;

- чрезмерное применение минеральных удобрений и химических реагентов и несоблюдение правил их применения, загрязнение окружающей среды

различными чуждыми природе веществами повлекло за собой нарушение жизнедеятельности живых существ;

- строительство множества крупных объектов животноводства и птицеводства увеличило возможность загрязнения окружающей среды отходами производства;

- неразумное использование сельскохозяйственной техники и транспортных средств привело к увеличению плотности почвы, ухудшению влагоудерживающих и водопроницаемых свойств, загрязнению окружающей среды остатками топлива и масел, токсичными газами.

Положительное решение проблем охраны окружающей среды возможно только при сочетании сельскохозяйственного производства со следующими основными направлениями рационального природопользования:

- организация и совершенствование деятельности отраслей сельского хозяйства с учетом воздействия производства на окружающую среду;

- эффективное и экономное использование земельно-водных, растительных и животных ресурсов, местных и химических удобрений и горюче-смазочных материалов;

- охрана местной флоры и фауны как наследственного богатства природы и экосистем как компонента биосферы;

- строгий учет факторов окружающей среды и природоохранных мероприятий в сельском хозяйстве и животноводстве;

- выполнение мелиоративных работ в соответствии с требованиями охраны природы и расширение площади лесных насаждений;

- восстановление земель, пострадавших от промышленности, транспорта и дорожного строительства, и использование их в сельском хозяйстве;

- улучшение мелиорации пастбищ и естественных кормовых площадей;

- переход на малоотходные и безотходные технологии переработки сельскохозяйственной продукции;

- снижение загрязнения окружающей среды за счет совершенствования методов применения минеральных удобрений и химикатов;

- постоянный мониторинг качества и состояния почвы, воды, воздуха.

Мы стремимся предоставить студентам экологическое образование, соединяя физику с технологическим образованием. Для достижения этой цели необходимо следующее:

- соединение физики с технологическим образованием и определение объема и содержания материалов экологического образования;

- развитие системы экологического образования, соединяющей физику с технологическим образованием;

- выяснение сущности материалов интегративного экологического содержания по физическим явлениям или процессам;

- найти способы, инструменты и возможности объяснить учащимся возникновение экологических проблем, соединив физику с технологическим образованием.

Только следуя вышеизложенному, наше исследование достигнет своей цели.

Использованная литература

- 1.Алимов Т.А., Рафиков А.А. Экология хатолик сабаблари,-Тошкент, 1991, -70 ст.
2. Баратов П. Табиатни муқофаза қилиш, -Тошкент, 1991,- 254 ст.
- 3 . Болиев М. Н. "Илғор педагогик технология" Самарқанд, 2005 год.
- 4.Қ.Олимов ва бошқалар. "Қасб таълими услубияти" Тошкент-2006 г.
- 5.Кейс-метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case study).- www.casemethod.ru.
6. www.uftuit.uzpak.uz/xallieva/mavzu/7.DOC · 559 КБ
7. WWW.eco.@.ru